

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128219>

УДК 620.171

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ МАТРИЦА ИСПЫТАНИЙ В РАМКАХ ОБЩЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

О.В. Абашев,

К.Т.Н.,

АО «АэроКомпозит»

Аннотация: В статье рассматривается подход к оптимизации матрицы испытаний при проведении общей квалификации полимерных композиционных материалов. Приводятся рекомендации по использованию методов испытаний для получения значений механических характеристик. Рассматриваются вопросы определения влияния климатических факторов на механические свойства полимерных композиционных материалов.

Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, общая квалификация, квалификация материалов, механические характеристики ПКМ, методы испытаний

OPTIMIZED TEST MATRIX IN THE FRAMEWORK OF THE GENERAL QUALIFICATION OF POLYMERIC COMPOSITE MATERIALS

O.V. Abashev,

Ph.D.,

AeroComposite JSC

Annotation: The article discusses an approach to optimizing the test matrix during the material qualification of polymer composite materials. Recommendations on the use of test methods to obtain values of mechanical characteristics are given. The issues of determining the

influence of climatic factors on the mechanical properties of polymer composite materials are considered.

Keywords: polymer composite materials, material qualification, mechanical characteristics, test method

Последние десятилетия в силовых конструкциях пассажирских самолетов (Boeing 777, Airbus 380, MC-21) все большее находят применение композиционные материалы на основе углеродного волокна и полимерного связующего. Это не только элементы механизации (рули, закрылки, интерцепторы и воздушные тормоза), но и подкрепленные стрингерами панели фюзеляжа, шпангоуты, элементы кессона крыла [1]. Возникает необходимость формировать новые подходы к проектированию, расчетам и сертификации подобных воздушных судов. За рубежом и в РФ разработаны различные рекомендации, циркуляры и справочные материалы относящиеся к этому вопросу, например, [2-6].

Согласно [7] материалы, используемые в воздушном судне должны соответствовать утвержденным техническим условиям, которые в свою очередь, являются результатом специальной процедуры – общей квалификации (или за рубежом material qualification). В соответствии с [8] под общей квалификации материала понимается комплекс действий, посредством которых материал (полуфабрикат) фиксируется на уровне состава, процессов изготовления, свойств и характеристик, подтверждаемых в процессе приемо-сдаточных испытаний материала (полуфабриката) как объекта серийного производства. Этот комплекс действий предусматривает проведение различных испытаний для определения тех или иных характеристик (физических, механических и пр.). Для получения сопоставимых и объективных результатов испытания проводятся по стандартным методам, например, ASTM, EN, ГОСТ. Требования к образцам, испытательной оснастке, условиям и режимам испытаний оговариваются в этих методах.

Основными механическими характеристиками, определяемыми при квалификации полимерного композиционного материала, являются:

- предел прочности и модуль упругости при растяжении;

- предел прочности и модуль упругости при сжатии;
- коэффициент Пуассона;
- предел прочности и модуль при сдвиге в плоскости укладки;
- межслоевая прочность.

В соответствии с требованием п. 25.603 Авиационных правил пригодность и долговечность материалов должна быть оценена с учетом влияния окружающих условий, ожидаемых в эксплуатации, таких, как температура и влажность [7]. Это требование подразумевает испытание и определение характеристик материала при пониженных, повышенных температурах, при влагонасыщении материала и комбинации этих условий. Как правило, температура условия эксплуатации пассажирских самолетов принимается в пределах от $-55\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+50\dots+60\text{ }^{\circ}\text{C}$. В [9] повышенная температура составляет $+82\text{ }^{\circ}\text{C}$. В зарубежной практике (например, [6]) приняты следующие рекомендуемые условия испытаний:

- сухие образцы при отрицательной температуре $-55\pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Cold Temperature Dry, CTD);
- сухие образцы при комнатной температуре $+23\pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Room Temperature Dry, RTD);
- сухие образцы при повышенной температуре $+82\pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Elevated Temperature Dry, ETD);
- влагонасыщенные образцы при комнатной температуре $+23\pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Room Temperature Wet, RTW);
- влагонасыщенные образцы при повышенной температуре $+82\pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Elevated Temperature Wet, ETW).

Иногда разработчики материала проводят испытания при температурах более $+82\text{ }^{\circ}\text{C}$, например, $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$. Эти результаты показывают механические свойства при температурах близких к температуре стеклования/полимеризации.

Помимо определения механических характеристик неповрежденного ПКМ, в программе испытаний могут быть предусмотрены образцы с незаполненным отверстием, с ударным повреждением. Данные испытания можно рассматривать как факультативные, поскольку, как правило, в образцах применяется квазиизотропная укладка. Результаты можно использовать для сравнения с другими системами материалов и принятия решения о

дальнейших исследованиях и применении материала в конструкции самолета.

В [2, 3, 6] предложены матрицы испытаний образцов в рамках общей квалификации. В этом подходе предполагается определение А- и В-базисных значений для двух условий – RTD и ETW. Это приводит к необходимости испытания образцов, изготовленных из 5 различных партий ПКМ в этих условиях. Объем образцов для механических испытаний составляет 1595 образцов (для определения А- и В-базисов) и 522 образца (для определения В-базисов).

Для сокращения времени и затрат на проведение общей квалификации полимерных композиционных материалов предлагается редуцированная матрица испытаний. Предлагаемый подход имеет некоторые отличия от подхода [6], которые связаны с различными подходами при расчете конструкции и сложившейся практикой. В таблице 1 приведена рекомендуемая (редуцированная) матрица испытаний.

Таблица 1 – Матрица испытаний

Характеристика	Метод ASTM	CTD	RTD	RTW	ETD	ETW
Прочность, модуль упругости и коэф. Пуассона при растяжении (вырезка 0°)	D3039	1×6	5×6	1×6	1×6	1×6
Прочность, модуль упругости и коэф. Пуассона при растяжении (вырезка 90°)	D3039	1×6	5×6	1×6	1×6	1×6
Прочность, модуль упругости и коэф. Пуассона при сжатии (вырезка 0°)	D6641	1×12	5×12	1×12	1×12	1×12
Прочность, модуль упругости и коэф. Пуассона при сжатии (вырезка 0°)	D6641	1×12	5×12	1×12	1×12	1×12

Характеристика	Метод ASTM	CTD	RTD	RTW	ETD	ETW
Прочность и модуль при сдвиге в плоскости укладки	D3518	1×6	5×6	1×6	1×6	1×6
Межслоевая прочность	D2344	1×6	5×6	1×6	1×6	1×6
Итого		48	240	48	48	48

В таблице 1 принято обозначение П×О, где П – количество партий материала, О – количество образцов из одной партии ПКМ. Для испытаний на сжатие используется удвоенное количество образцов – 6 шт. с уменьшенной рабочей зоной для определения разрушающих напряжений, 6 шт. для определения модуля упругости и коэффициента Пуассона.

Формирование квалификационных партий ПКМ является нетривиальной задачей. Некоторые возможные варианты, в зависимости от технологии формования ПКМ, приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 – Квалификационные партии для вакуумной инфузии

Квалификационная партия ПКМ	№1	№2	№3	№4	№5
Партия ленты	Л1	Л2	Л3	Л1	Л3
Партия связующего	С1	С1	С1	С2	С2

Таблица 3 – Квалификационные партии для автоклавного формования

Квалификационная партия ПКМ	№1	№2	№3	№4	№5
Партия препрега	П1	П2	П3	П1	П3
Номер автоклава	А1	А1	А1	А2	А2

Выбор партии материала для испытаний при условиях CTD, RTW, ETD и ETW может быть произвольным. Это объясняется тем, что обоснование межпартийных разбросов значений проведено для состояния RTD.

Производственный процесс изготовления испытательных панелей должен быть репрезентативным для нескольких технологических циклов [9]. Панели, из которых изготавливаются образцы, должны соответствовать как минимум двум независимым циклам отверждения. В отечественной практике встречаются следующие варианты вырезки образцов:

- один тип образцов из различных панелей, формование панелей осуществляется в одном или разных циклах;
- один тип образцов из одной панели.

Второй вариант, как правило, используется на этапе выбора материала. Рекомендуемые размеры плоских панелей 300...500 мм, квадратной или прямоугольной формы.

Вариативность свойств материала между различными партиями в предлагаемом подходе определяется только при нормальных условиях (RTD). Это позволяет исключить влияние внешних факторов и случайных воздействий. Определение межпартийного разброса характеристик осуществляется для неповрежденных образцов на растяжение, сжатие, сдвиг в плоскости и межслоевой сдвиг. При этом нужно понимать, что выбор метода испытаний и направления вырезки образцов может значительно повлиять на разбросы значений результатов испытаний. Так, например, испытания на растяжение образцов, вырезанных в направлении 0° , и образцов, вырезанных в направлении 90° , могут показать коэффициенты вариации, приведенные в таблице 4 (значения округлены до целых). Поэтому выбор коэффициента вариации для оценки разбросов значений необходимо принимать в зависимости от наиболее критического направления нагружения в конструкции.

Таблица 4 – Значения коэффициентов вариации для углепластиков

Характеристика	Коэффициент вариации, %	
	лента	ткань равнопрочная
РАСТЯЖЕНИЕ		
Напряжения при растяжении (вырезка 0°)	5	6
Напряжения при растяжении (вырезка 90°)	7	8
Модуль при растяжении (вырезка 0°)	2	2

Характеристика	Коэффициент вариации, %	
	лента	ткань равнопрочная
Модуль при растяжении (вырезка 90°)	4	5
СЖАТИЕ		
Напряжения (вырезка 0°)	12	8
Напряжения (вырезка 90°)	4	8
Модуль (вырезка 0°)	4	4
Модуль (вырезка 90°)	8	4
СДВИГ В ПЛОСКОСТИ		
Напряжения (вырезка 0°)	6	3
Модуль (вырезка 0°)	8	4

Значения коэффициента вариации для партии в пределах 3...7 % считается приемлемым. Значения менее 3 % характеризуют минимум вариативности свойств. Значения более 8...10 % следует проанализировать результаты испытаний и, возможно, провести новые испытания.

Влияние температуры и влажности на механические свойства ПКМ определяют по результатам соответствующих испытаний. Для влагонасыщения образцов используют различные процедуры.

Коэффициенты влияния условий испытаний определяется как отношение средних значений, если не наблюдаются значительные внутрипартийные разбросы и выбросы значений.

$$k_{\text{климат}} = \frac{\text{Значение}_{\text{климат}}}{\text{Значение}_{\text{RTD}}}$$

где *Значение_{климат}* – значение характеристики, определенной при заданных климатических условиях (STD, RTW, ETD или ETW); *Значение_{RTD}* – значение характеристики, определенной при нормальных условиях (RTD).

Основные механические характеристики угле- или стеклопластиков определяются на неповрежденных образцах при стандартных испытаниях. Однако, при выборе материала для конструкции необходимо определить специфические характеристики, как стойкость к удару и остаточная прочность образца с незаполненным отверстием. Для образцов рационально использовать

квазиизотропную укладку. Нанесение удара по ASTM/ГОСТ и последующий ультразвуковой контроль образцов позволяет определить характеристики повреждения – форму, площадь, глубину до и после релаксации. Возможно, что материал, обладающий хорошими характеристиками на растяжение/сжатие, покажет худшие или неудовлетворительные результаты по сравнению с альтернативным материалом в части ударостойкости. В этом случае требуется понимание условий использования конструкции из подобного материала. Материал нужно доработать или использовать в конструкции, где отсутствует вероятность ударного повреждения. Аналогичным образом можно оценить результаты испытания образцов с незаполненным отверстием по ASTM/ГОСТ.

Таким образом предлагаемый подход позволяет:

- 1) определить значения расчетных характеристик (А- и В-базис) для материала при нормальных условиях;
- 2) определить внутрипартийные и межпартийные разбросы значений характеристик;
- 3) определить влияние каждого и комбинации внешних условий (влагонасыщение и температура) на механические характеристики;
- 4) сократить объем испытаний (почти на 25 % по сравнению с расширенной выборкой по [6]) при увеличении исследуемых условий испытаний.

Список литературы

- [1] Baker A., Dutton S., Kelly D. Composite Materials for Aircraft Structures. Second Edition. AIAA, Inc., 2004.
- [2] Tomblin J.S., Ng Y.C., Raju K. S. DOT/FAA/AR-00/47 Material Qualification and Equivalency for Polymer Matrix Composite Material Systems. FAA, Office of Aviation Research. Washington D.C., 2001.
- [3] Tomblin J.S., Ng Y.C., Raju K. S. DOT/FAA/AR-03/19 Material Qualification and Equivalency for Polymer Matrix Composite Material Systems: Updated Procedure. FAA, Office of Aviation Research. Washington D.C., 2003.
- [4] Peters S.T. Handbook of Composites. Second Edition. Chapman&Hall, London, 1998.

[5] Hodgkinson J.M. Mechanical Testing of Advanced Fibre Composites. Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 2000.

[6] Composite Materials Handbook (CMH-17). Volume 1. Polymer Matrix Composites Guidelines for Characterization of Structural Materials. SAE International, 2012.

[7] Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов транспортной категории. АР МАК, 2015.

[8] ПНСТ 658-2022 Материалы авиационные. Порядок общей и специальной квалификации.

[9] Квалификационные требования КТ-160D. Условия эксплуатации и окружающей среды для бортового авиационного оборудования (Внешние воздействующие факторы – ВВФ). Требования, нормы и методы испытаний. Раздел 4.0 Температура и высота, 2004.

Bibliography (Transliterated)

[1] Baker A., Dutton S., Kelly D. Composite Materials for Aircraft Structures. Second Edition. AIAA, Inc., 2004.

[2] Tomblin J.S., Ng Y.C., Raju K. S. DOT/FAA/AR-00/47 Material Qualification and Equivalency for Polymer Matrix Composite Material Systems. FAA, Office of Aviation Research. Washington D.C., 2001.

[3] Tomblin J.S., Ng Y.C., Raju K. S. DOT/FAA/AR-03/19 Material Qualification and Equivalency for Polymer Matrix Composite Material Systems: Updated Procedure. FAA, Office of Aviation Research. Washington D.C., 2003.

[4] Peters S.T. Handbook of Composites. Second Edition. Chapman&Hall, London, 1998.

[5] Hodgkinson J.M. Mechanical Testing of Advanced Fibre Composites. Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 2000.

[6] Composite Materials Handbook (CMH-17). Volume 1. Polymer Matrix Composites Guidelines for Characterization of Structural Materials. SAE International, 2012.

[7] Aviation rules. Part 25. Standards of airworthiness of transport category aircraft. AR MAC, 2015.

[8] PNST 658-2022 Aviation materials. The order of general and special qualifications.

[9] Qualification requirements of KT-160D. Operating and environmental conditions for on-board aviation equipment (External influencing factors – VVF). Requirements, norms and test methods. Section 4.0 Temperature and Altitude, 2004.

© О.В. Абашев, 2023

Поступила в редакцию 29.05.2023

Принята к публикации 08.06.2023

Для цитирования:

Абашев О.В. Оптимизированная матрица испытаний в рамках общей квалификации полимерных композиционных материалов // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-2(30). С. 17-26.
URL: <https://ip-journal.ru/>